

УДК 159.947.5

DOI 10.5281/zenodo.15622547

Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

STUDY OF MOTIVATIONAL READINESS FOR SCHOOL LEARNING IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

ЗАХАРЧЕНЯ ЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Московский педагогический государственный университет.

ZAKHARCHENYA LANA ALEKSANDROVNA,

Moscow Pedagogical State University.

В статье рассмотрены основные подходы к изучению психологической готовности к обучению в школе и ее компоненты; даны определения «мотив», «мотивация», приведена классификация мотивов учения, обозначены уровни учебной мотивации, выделены критерии сформированности мотивационной готовности к обучению в школе. Представлены результаты эмпирического исследования сформированности мотивационной готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста, анализ данных результатов, выводы. Выявлено, что у многих детей старшего дошкольного возраста не сформирована мотивационная готовность к школе.

The article considers the main approaches to studying psychological readiness for school and its components; defines "motive", "motivation", provides a classification of learning motives, identifies levels of educational motivation, identifies criteria for the formation of motivational readiness for school. The article presents the results of an empirical study of the formation of motivational readiness for school in older preschool children, an analysis of the results, and conclusions. It was revealed that many older preschool children do not have motivational readiness for school.

Ключевые слова: *мотивация, школа, психологическая готовность, мотивационная готовность, дошкольник.*

Key words: *motivation, school, psychological readiness, motivational readiness, preschooler.*

В условиях современного технологичного мира, насыщенного огромным потоком информации, важность изучения мотивации к школьному обучению у детей старшего дошкольного возраста сохраняет свою актуальность. Исследование Н.И. Гуткиной показывает, что у большинства детей при переходе из первого во второй класс мотивация к учебе не только не развивается, но у некоторых даже снижается [5, с. 74]. Ранняя потеря интереса к обучению подчеркивает необходимость уделения особого внимания рассмотрению мотивационных аспектов готовности к школе еще в дошкольном возрасте.

Психологическую готовность к школьному обучению в своих исследованиях рассматривали Л.И. Божович, Н.Ф. Виноградова, Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, О.М. Дьяченко, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Н.В. Нижегородцева, Р.В. Овчарова, Д.Б. Эльконин и другие.

Психологическая готовность к школе представляет собой совокупность психических характеристик ребенка, которые обеспечивают его успешное обучение [3, с. 40]. Основная трудность в вопросе готовности к школе заключается в несоответствии между предъявляе-

мыми школьной программой требованиями и уровнем развития необходимых у ребенка психических и психологических качеств.

В современной психологии отсутствует универсально принятая трактовка понятия готовности к школе.

А. Анастаси определяет школьную зрелость как совокупность навыков, знаний, умений, мотивации и других поведенческих качеств, необходимых для успешного освоения учебной программы на оптимальном уровне [2, с. 33]. Опираясь на определение А. Анастаси, мы рассматриваем школьную зрелость как комплексное понятие, включающее совокупность навыков, знаний, умений, мотивации и других поведенческих качеств, необходимых для успешного обучения. При этом мотивационная готовность выступает ключевым компонентом этой системы, поскольку именно она обеспечивает переход от потенциальных возможностей ребенка к их реализации в учебной деятельности. Хотя А. Анастаси описывает школьную зрелость широко, охватывая когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты, мы сфокусируемся на мотивационной составляющей как на основном «двигателе» учебной активности. Такой взгляд представляется оправданным, так как позволяет проанализировать конкретный механизм - систему мотивов, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной роли ученика и формирование положительного отношения к школе.

Рассматривая этот вопрос, А.В. Запорожец определял готовность ребенка к школьному обучению как комплекс взаимосвязанных личностных качеств, включающих мотивационные характеристики, уровень развития различных видов деятельности (познавательной, аналитико-синтетической), а также степень сформированности волевой саморегуляции и другие важные аспекты [15, с. 362].

Л.И. Божович рассматривала психологическую готовность к школе как сочетание социальной позиции школьника, уровня развития мышления, познавательных интересов и способности к их осознанному контролю. По ее мнению, успешность школьного обучения напрямую связана с наличием и развитием этих компонентов [8, с. 73].

По мнению Я.Л. Коломенского и Е.А. Панько, психологическая готовность к школе представляет собой комплексное психическое состояние ребенка, которое позволяет ему успешно адаптироваться к новым требованиям, освоить ранее незнакомую деятельность и принять новые социальные роли [9, с. 10].

В.С. Мухина рассматривает готовность ребенка к школе как совокупность факторов, способствующих его успешной адаптации к школьной среде и началу регулярного обучения. В числе таких факторов она выделяет стремление самого ребенка стать школьником [10, с. 173].

И.Н. Агафонова выделяла в психологической готовности к обучению в школе два компонента [6, с. 173]:

1. Интеллектуальная (дифференцированное восприятие, ослабление роли фантазии, аналитическое мышление и т.д.).

2. Личностная (потребность в общении, умение следовать правилам детского коллектива, освоение и принятие роли и позиции школьника с его правами и обязанностями).

Личностная готовность определяется отношением ребенка к учебной деятельности, себе и другим и включает в себя определенный уровень развития мотивационной сферы.

Понятие мотивационной готовности напрямую связано с понятием мотива.

В психологии существует множество подходов, которые рассматривают это определение:

В.И. Ковалев понимает мотив как сознательное стимулирование к определенным действиям и деятельности. Он формируется через процесс осознания потребностей и выступает как их наиболее развитая форма проявления. Следовательно, мотив можно рассматривать, как осознанную потребность, а побуждение – как стремление ее реализовать [16, с. 420].

Мотив трактуется как осмысленная человеческая потребность. Ученые, придерживающиеся этого взгляда (среди них Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн), полагали, что сама потребность уже включает в себя внутреннее стремление активно воздействовать на окружающую среду с целью ее изменения и удовлетворения возникающих нужд [7, с. 18].

Мотив можно рассматривать и как желаемую цель, к которой человек стремится с целью удовлетворения своих потребностей [1, с. 38].

Важно подчеркнуть, что универсального определения мотива не существует, так как человеческое поведение представляет собой сложный и многогранный процесс, зависящий от разнообразных условий. В этом контексте мотив может интерпретироваться как потребность, стремление к цели, намерение, внутренний импульс или черта личности – все эти аспекты в совокупности формируют и направляют поведение человека.

Д.Б. Эльконин в основе мотивационной готовности к школе видел мотивы учения [4, с. 293].

Вслед за Н.В. Нижегородцевой и В.Д. Шадриковым, мы будем определять мотивы учения как внешние и внутренние факторы, лежащие в основе формирования учебных мотивов, оказывающие побудительное действие на деятельность ребенка, направленную на усвоение новых знаний [11, с. 56].

Л.И. Божович, подчеркивая значимость мотивов учения, разделяла их на две группы [13, с. 407]:

1. Широкие социальные мотивы связаны с потребностью в общении, оценки и признании со стороны других людей и желанием занять новую позицию.

2. Мотивы учебной деятельности – познавательные интересы, выражающиеся в желании интеллектуально развиваться, осваивать новые умения и навыки.

Л.И. Божович в своих работах оперировала понятием «внутренняя позиция школьника», подразумевая под ним совокупность приведенных выше мотивов, находящихся на новом уровне. Автор подчеркивала, что внутренняя позиция может служить основным критерием при определении готовности дошкольника к обучению в школе.

В исследовательской работе Н.В. Нижегородцева выделяет шесть ключевых мотивов [12, с. 96]:

1. Социальные мотивы: желание занять свое место в обществе, осознание важности учения.

2. Учебно-познавательные мотивы: интерес к процессу обучения, желание открывать новое и развивать свои навыки.

3. Оценочные мотивы: обусловлены стремлением получить оценку своих знаний со стороны взрослых

4. Позиционные мотивы: базируются на привлекательности статуса школьника и предметов, связанных с учебой – портфеля, учебников, школьной формы.

5. Внешние мотивы связаны с внешними стимулами и поощрением.

6. Игровой мотив: выражается в отношении к учебе в школе как к игре.

Анализ мотивов учения в контексте настоящего исследования представляет собой важнейший аспект, поскольку именно мотивационная сфера выступает ключевым звеном в переходе от дошкольного к школьному этапу развития. Обращение к данной проблематике обусловлено тем, что мотивы учения являются тем фундаментом, на котором строится вся последующая учебная деятельность ребенка. В старшем дошкольном возрасте происходит качественная перестройка мотивационной сферы – на смену игровым мотивам должны прийти учебно-познавательные, что и составляет суть мотивационной готовности к школе. Поэтому выявление преобладающих мотивов у дошкольников позволяет не только диагностировать уровень мотивационной готовности, но и прогнозировать возможные трудности

адаптации к школе. Преобладание учебно-познавательных и социальных мотивов свидетельствует о сформированной внутренней позиции школьника, в то время как доминирование игровых или внешних мотивов указывает на поверхностное, незрелое отношение к предстоящему обучению.

Когда человек проявляет желание заниматься конкретной деятельностью, это свидетельствует о наличии у него мотивации.

В контексте современной психологии под понятием «мотивация» принято понимать по меньшей мере два различных психических явления:

1. это объединение внутренних стимулов и причин, которые запускают и направляют поведение человека, то есть совокупность психологических и внешних детерминант, определяющих, зачем и почему индивид проявляет активность;

2. процесс образования, формирования мотивов, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.

Выделяют пять уровней учебной мотивации [17, с. 86]:

– Первый уровень – высокий. У таких детей наблюдается выраженное стремление к получению новых знаний и желание качественно справляться со всеми учебными задачами, предъявляемыми школой.

– Второй уровень – хорошая школьная мотивация. Дети на этом уровне способны эффективно выполнять учебные задания.

– Третий уровень – у таких детей наблюдается положительное отношение к школе, однако познавательный мотив выражен слабо.

– Четвертый уровень – школьная мотивация у таких детей находится на низком уровне. Они не проявляют желания ходить в школу, а во время занятий отдают предпочтение игре, а не учебной деятельности.

– Пятый уровень – эти дети проявляют отрицательное отношение к школе. Они сталкиваются с серьезными трудностями в учебной деятельности, им сложно усваивать материал и концентрироваться на заданиях. Кроме того, у них часто возникают проблемы при налаживании общения с одноклассниками и педагогами, что еще больше усиливает их внутреннее отторжение.

Мотивационно готовым к школе Д.В. Солдатов считает ребенка со зрелой внутренней позицией школьника: положительным отношением к школе, когда дошкольник хочет пойти в школу и приступить к учебной деятельности, сильными и устойчивыми мотивами, преимущественно социальными и познавательными, при этом ребенок должен быть способным вербализовать данные мотивы, тем самым, демонстрируя их осознанность [14, с. 20].

Таким образом, мы будем определять сформированность мотивационной готовности по 3 критериям:

- 1) сформированность внутренней позиции школьника;
- 2) сформированность положительного отношения ребенка к школе;
- 3) доминирующие мотивы учения (преимущественно учебно-социальные).

Иные аспекты (произвольность, умение ставить цель, планировать деятельность) относятся к смежным компонентам психологической готовности и требуют отдельного изучения. Использование указанных критериев позволяет соответствовать классическим концепциям, сохранить предметные границы исследования и возможности выбранных методик.

Цель исследования заключалась в определении уровня сформированности мотивационной готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста.

Исследование проводилось на базе частного дошкольного учреждения «Феникс» в городе Москва в течение 3 недель. Выборку эмпирического исследования составили 30 детей старшего дошкольного возраста: 14 девочек и 16 мальчиков. Возраст испытуемых 6-7 лет. Мы соблюдали все этические нормы при проведении исследования: получено информирован-

ное согласие от родителей, участие детьми принималось на добровольной основе, гарантировалась конфиденциальность респондентов, родителям дошкольников было сообщена цель и детали процедуры исследования.

Нами были использованы методики:

1. Методика «Мотивационная готовность к школьному обучению» А.Л. Венгера.

2. Методика «Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников» М.Р. Гинзбурга, И.Ю. Похомовой, Р.В. Овчаровой.

3. Методика «Отношение ребенка к школе» А.Н. Венгер, Е.А. Бугрименко.

Методика «Мотивационная готовность к школьному обучению» А.Л. Венгера предназначена для определения внутренней позиции школьника по отношению к учению.

По результатам исследования высокий уровень сформированности внутренней позиции школьника выявлен у 14 человек: они уверены в своих силах и положительно настроены на преодоление трудностей, проявляют активную и осознанную готовность к учебной деятельности.

Средний уровень сформированности внутренней позиции школьника у 5 детей: они, с одной стороны, проявляют интерес к школе, с другой, иногда испытывают неуверенность и проявляют пассивность, готовность к учебе нестабильна.

Низкий уровень выявлен у 11 дошкольников: они испытывают трудности в принятии позиции школьника, не стремятся к обучению.

Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников М.Р. Гинзбурга, И.Ю. Похомовой, Р.В. Овчаровой предназначена для исследования мотивации учения, определения ведущего мотива.

– Исходя из результатов, внешний мотив является ведущим у 2 человек: они пойдут в школу, потому что этого требуют взрослые (мама).

– Учебный мотив является доминирующим у 8 дошкольников: они стремятся в школу, чтобы получить новые знания.

– Игровой мотив отмечен как ведущий у 10 детей: они воспринимают школу как место для игр.

– Позиционный мотив является доминирующим у 3 человек: они стремятся в школу, чтобы «стать взрослыми».

– Социальный мотив отмечен как доминирующий у 4 дошкольников: они хотят пойти в школу, в следствие осознания важности обучения, получения образования.

– Мотив получения отметки является доминирующим у 3 детей: они стремятся в школу, чтобы получать оценки.

Также мы измерили общий уровень мотивации:

– Очень высокий уровень учебной мотивации отмечается у 5 человек, у таких детей преобладают учебные и социальные мотивы учения.

– Высокий уровень мотивации выявлен у 7 дошкольников: доминируют социальные мотивы, также могут отмечаться учебные и позиционные мотивы.

– Нормальный уровень учебной мотивации отмечается у 6 детей, у них доминирующую роль играют позиционные мотивы, но могут присутствовать социальные и оценочные мотивы.

– Сниженный уровень выявлен у 3 человек, у таких детей доминирует мотив получения оценки, возможно присутствуют позиционные, внешние и игровые мотивы.

– Низкий уровень у 9 респондентов, у них доминирующую позицию занимают внешние и игровые мотивы.

Методика «Отношение ребенка к школе» А.Н. Венгера, Е.А. Бугрименко помогает определить уровень сформированности положительного отношения к школе.

– Высокий уровень сформированности положительного отношения к школе отмечается у 10 человек: они с удовольствием будут посещать занятия, воспринимают школу, как место для развития.

– Средний уровень сформированности положительного отношения к школе отмечается у 14 респондентов: положительное отношение к школе может колебаться.

– Низкий уровень сформированности положительного отношения к школе отмечается у 6 детей: отношение к школе либо нейтральное, либо негативное.

Обобщая информацию из проведенных методик, можно сделать вывод о сформированности мотивационной готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста.

Для удобства подсчетов мы объединили низкий и сниженный уровни мотивации, а также очень высокий с высоким уровнем.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сформированность мотивационной готовности к обучению в школе у экспериментальной группы на констатирующем этапе

Критерий	Методика	Уровни		
		Высокий	Средний	Низкий
Внутренняя позиция школьника	«Мотивационная готовность к школьному обучению» А.Л. Венгер	14	5	11
Мотивация	«Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников» М.Р. Гинзбург, И.Ю. Похомова, Р.В. Овчарова»	12	6	12
Положительное отношение к школе	«Отношение ребенка к школе» А.Н. Венгер, Е.А. Бугрименко	10	14	6

Таким образом, у 10 детей отмечается высокий уровень мотивационной готовности к школе: они проявляют осознанную готовность к учебной деятельности и принятию школьных правил, стремятся стать школьниками и посещать занятия, основными мотивами являются желание учиться, узнавать что-то новое, общаться со сверстниками и взрослыми, получить признание и одобрение общества; у 8 – средний: готовность к учебе нестабильна, отношение к школе положительное, но может колебаться, присутствуют социальные мотивы, но доминирующую роль, чаще всего, занимают позиционные мотивы, у 12 детей мотивационная готовность к обучению в школе не сформирована: испытывают трудности с принятием роли школьника, не проявляют осознанного стремления к обучению, отношение к школе нейтральное или негативное, отсутствуют учебно-социальные мотивы, доминирующими являются внешние и игровые мотивы.

Итак, была изучена готовность к школе, ее структура, особое внимание уделялось мотивационному компоненту: мы рассмотрели различные подходы к определению понятий «мотив» и «мотивация», классификацию мотивов учения, уровни учебной мотивации. На основе характеристики мотивационно готового ребенка выделили критерии сформированности мотивационной готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста. В ходе исследования было установлено, что у многих дошкольников не сформирована мотивационная готовность к школе (12 из 30). Выводы подчеркивают необходимость проведения работы по формированию мотивационной готовности к обучению в школе еще на этапе посещения детьми детского сада.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алтунина И.Р. К проблеме развития мотивов и мотивации социального поведения детей // Психология обучения. 2012. № 6. С. 36-45.
2. Ахмедпашаева К.А. Современные подходы к проблеме готовности детей к школьному образованию / К.А. Ахмедпашаева, Э.А. Асланбекова // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-3. С. 33-36.
3. Гадаборшева З.И. Психологическая готовность детей дошкольного возраста к школе / З.И. Гадаборшева, Х.А. Аюбова // Современная начальная школа: проблемы и перспективы развития: Сборник материалов I Международной научно-практической конференции, Грозный, Махачкала, 27-28 апреля 2023 года. Грозный, Махачкала: Чеченский государственный педагогический университет; Издательство АЛЕФ, 2023. С. 40-44.
4. Гришанова О.В. Формирование мотивационной готовности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации / О.В. Гришанова, У.И. Федюшина // Гносеологические основы образования: Материалы VI Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова и 10-летию кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк, 15 октября 2021 года. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. С. 292-295.
5. Гуткина Н.И. Развитие учебной мотивации учащихся в первых двух классах современной начальной школы (лонгитюдное исследование) /Н.И. Гуткина // Культурно-историческая психология. 2007. № 3 (2). С. 62-74.
6. Егоров Е.С. «Готовность к обучению в школе»: понятия и определения // Развитие человеческого потенциала системы образования для общества знаний: Сборник материалов V научно-практической конференции с международным участием, Биробиджан, 30 октября 2021 года / Под общей редакцией Н.Ю. Абраменко. Биробиджан: Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, 2022. С. 89-93.
7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с.
8. Колесник Н.Т. Актуализация проблемы готовности детей к школе в психологической науке и практике: теоретико-методологический дискурс // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2021. № 1(61). С. 72-79.
9. Коломинский П.Я. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста / П.Я. Коломинский, Е.А. Панько. М.: Просвещение, 1988. 190 с.
10. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Психология». 17-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2019. 656 с.
11. Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе / Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков. М.: ВЛАДОС, 2001. 256 с.
12. Нижегородцева Н.В. Формирование психологической структуры мотивов учения у учащихся младшего школьного возраста / Н.В. Нижегородцева, Е.А. Яшкина // Гуманитарные науки. 2018. № 4 (44). С. 91-96.
13. Никитская М.Г. Цели учебных достижений и направленность личности // Социальная психология: вопросы теории и практики: Материалы VI Международной научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева, Москва, 12–13 мая 2021 года. Москва: Московский государственный психолого-педагогический университет, 2021. С. 407-409.
14. Солдатов Д.В. Диагностика мотивационной готовности к школьному обучению : автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1996. 24 с.
15. Тангрибердиева В.Б. Современные интерпретации психолого-педагогической диагностики школьной готовности детей младшего школьного возраста в период адаптации к обучению / В. Б. Тангрибердиева // Вестник науки. 2024. Т. 5. № 3 (72). С. 358-372.
16. Четверикова Д.Э. Теоретико-методологические особенности формирования позитивной мотивации школьников на уроках истории // Категория "социального" в современной педагогике и психологии: Материалы 10-й всероссийской научно-практической конференции с дистанционным и

международным участием, Ульяновск, 06–07 июля 2022 года / Отв. редактор А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: ИП Кеньшенская Виктория Валерьевна (издательство "Зебра"), 2022. С. 419-425.

17. Яценко О.В. Формирование учебной мотивации подростков средствами профориентации // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. 2021. Т. 37. С. 69-87.

Поступила в редакцию: 01.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Захарченя Л.А., 2025.